

AXBOROT OLISH TAMOYILLARI, KAFOLATI VA ERKINLIGI

Kamilov Maxmudjan Abdukaxarovich

O‘R JXU AT kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu matnda Konstitutsiyaning jamiyat va davlat hayotidagi o‘rni, axborot erkinligi tamoyillari, fuqarolarning axborot izlash, olish va tarqatish huquqlarining kafolatlari yoritilgan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasi hamda “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun asosida axborotga bo‘lgan huquqning mazmuni, uning cheklanishi mumkin bo‘lgan holatlar, ommaviy axborot vositalarining mas‘uliyati va axborotning ochiqligi talablari tushuntiriladi. Shuningdek, internet va zamonaviy texnologiyalarning axborot erkinligi rivojiga ta‘siri, axborot xavfsizligi hamda boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qilish zaruriyati bilan bog‘liq jihatlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Axborot erkinligi, Axborot olish huquqi, 33-modda, Axborot xavfsizligi, Ommaviy axborot vositalari, Ochiqlik, shaffoflik, Internet va texnologiyalar

Konstitutsiya — har bir mustaqil davlatning siyosiy, huquqiy va ijtimoiy tuzumiga asos soluvchi, davlat hokimiyatining shakllari, fuqarolarning huquq va majburiyatlari, jamiyat va davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni belgilab beruvchi eng oliy huquqiy hujjatdir. U davlatning “pasporti”, millatning huquqiy poydevori va jamiyat taraqqiyotining asosiy kafolati hisoblanadi.

Konstitutsiyaning qabul qilinishi ijtimoiy va davlat qurilishining barcha jabhalaridagi munosabatlarni, milliy qonunchiligimizning barcha sohalarini tartibga soluvchi aniq huquqiy tizimni tashkil etdi.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 33-moddasiga muvofiq har kim axborotni erkin qidirish, olish, tatqiqod qilish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqiga ega. Axborotni izlash, olish va tarqatishga bo‘lgan huquqni cheklashga faqat qonunga muvofiq hamda faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog‘lig‘ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta‘minlash, shuningdek davlat sirlari yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sir oshkor etilishining oldini olish maqsadida zarur bo‘lgan doirada yo‘l qo‘yiladi mumkin.

Har bir fuqaroning axborot olish xuquqi kafolatlanadi.

Har kimning axborotni izlash, olish, tadqiq etish, uzatish va tarqatish huquqi davlat tomonidan himoya qilinadi.

Ochiqlik va oshkoralik, hamma erkin foydalanishi mumkinligi va haqqoniylik axborot erkinligining asosiy prinsiplaridir.

Axborot ochiq va oshkora bo‘lishi kerak, maxfiy axborot bundan mustasno.

Maxfiy axborotga quyidagilar kirmaydi:

fuqarolarning huquq va erkinliklari, ularni ro‘yobga chiqarish tartibi to‘g‘risidagi, shuningdek davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqiy maqomini belgilovchi qonun hujjatlari;

ekologik, meteorologik, demografik, sanitariya-epidemiologik, favqulodda vaziyatlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar hamda aholining, aholi punktlarining, ishlab chiqarish obyektlari va kommunikatsiyalarning xavfsizligini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan boshqa axborotlar;

kutubxonalarning, arxivlarning va O‘zbekiston Respublikasi hududida faoliyat ko‘rsatayotgan yuridik shaxslarga tegishli axborot tizimlarining ochiq fondlaridagi mavjud ma‘lumotlar.

Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari jamiyat manfaatlariga taalluqli voqealar, faktlar, hodisalar va jarayonlar to‘g‘risida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ommaviy axborot vositalariga xabar berishi shart.

Axborot undan hamma erkin foydalanishi mumkinligi ta‘minlangan va haqqoniy bo‘lishi kerak. Axborotni buzib talqin etish va soxtalashtirish ta‘qiqlanadi.

Ommaviy axborot vositalari o‘zlari tarqatayotgan axborotning haqqoniyligi uchun axborot manbai va muallifi bilan birgalikda qonunda belgilangan tartibda javobgar bo‘ladilar.

O‘zbekiston Respublikasining «Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida»gi Qonuni 11-moddasiga muvofiq ommaviy axborot vositalari e‘lon qilinayotgan axborotning to‘g‘riligini tekshirib ko‘rishlari shart va ular axborot beruvchi bilan birgalikda uning to‘g‘riligi uchun javobgar bo‘ladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi bilan ommaviy axborot vositalari orqali tuhmat, haqorat qilish va raqobatchini obro‘sizlantirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan.

Axborot mulkdori, egasi axborot berishni rad etganligi ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

Internet, sun‘iy yo‘ldosh va raqamli eshittirish kabi yangi texnologiyalar, so‘z va axborot erkinligi huquqini amalga oshirish uchun inqilobiy imkoniyatlar yaratadi. Ushbu texnologiyalar orqali taqiqlangan va buzilgan axborotni taqsimlashni cheklash bo‘yicha vakolatli organlarning harakatlarini diqqat bilan o‘rganish kerak. Bunday choralar yangi texnologiyalardan foydalanishning katta ijobiy salohiyatini cheklashi

kerak. Boshqa ommaviy axborot vositalarida bosma, televideniye va radioeshittirishlar uchun yaratilgan qoidalar bu holatda qo‘llanilishi mumkin emas. Shubhasiz, bolalar pornografiyasining tarqalishi, bir tomondan so‘z erkinligi va axborot erkinligi huquqini to‘liq amalga oshirish kabi qonunbuzarlikni bartaraf etish uchun yangi ommaviy axborot vositalaridan foydalanishga cheklashlar qo‘yilishi kerak.

Davlat har kimning axborotni izlash, olish, tekshirish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqini himoya qiladi. Jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeiga qarab axborot olish huquqi cheklanishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari hamda mansabdor shaxslar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda har kimga o‘zining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo‘lgan axborot bilan tanishib chiqish imkoniyatini ta‘minlab berishga, maqbul axborot resurslari yaratishga, foydalanuvchi fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va majburiyatlariga, ularning xavfsizligiga doir hamda jamiyat manfaatlariga taalluqli boshqa masalalar yuzasidan axborot bilan ommaviy tarzda ta‘minlashga majburdirlar.

O‘zbekiston Respublikasida senzura va axborotni monopollashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi. Ma‘lumotlarning mavjudligi, albatta, fuqarolarning axborot huquqlarini ta‘minlashning muhim omilidir.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun axborotni izlash, so‘rash, olish, tadqiq qilish, tarqatish, undan foydalanish va saqlash huquqlarini kafotlaydi, “Elektron hukumat” va boshqa “Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida” – so‘nggi yillarda qonun hujjatlariga muvofiq davlat organlari, jamoat birlashmalari, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga daxldor axborotdan foydalanish va uni xammaga taqdim etishlari shart.

Ammo, axborot olish erkinligi mutlaq bo‘lmasligi mumkin, ayniqsa, agar u jamoat xavfsizligi, odamlarning sha‘ni va qadr-qimmati kabi muhim tushunchalarni o‘z ichiga olsa, ushbu holatda buni cheklovlarsiz amalga oshira olmaysiz. Inson huquqlarini va asosiy erkinliklarini himoya qilish Yevropa konvensiyasi, maxfiy ma‘lumotlarning oshkor bo‘lmasligi, vakolatlari va xolisligini ta‘minlash, obro‘ga yoki boshqalar huquqlarini himoya qilish, sog‘lig‘i yoki ma‘naviyatini muhofaza qilish, milliy xavfsizlik, hududiy yaxlitligini yoki jamoat xavfsizligi manfaatlarini kabi ifoda erkinliklarini cheklashga ruxsat beradi.

Butunjahon Internet tarmog‘i kuchli axborot oqimidir. Birlashgan millatlar tashkilotning e‘tiqod erkinligi va uni erkin ifoda qilish bo‘yicha maxsus ma‘ruzachisi Frank La Rue (2011 yil 16 may) hisobotiga ko‘ra, Internetga kirish huquqi daxlsiz

inson huquqidir. Va bu to‘g‘ri, chunki biz barchamiz axborot jamiyatining bir qismi bo‘lib, bugungi kunda axborot rivojlanishining xal qiluvchi omiliga aylandik. Shu bilan birga, ushbu huquq boshqa shaxs huquqi kabi ba‘zi hollarda cheklangan bo‘lishi mumkin, chunki bu huquq boshqa shaxslarning huquqlariga muqarrar ravishda ta’sir etishi uchun cheklanmagan bo‘lishi mumkin emas.

Xulosa qilib etganda ma’lumot erkinligi – ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyat yuritish (matbuot erkinligi), jamoat ahamiyatiga ega bo‘lgan davlat xizmatlaridan axborot olish huquqi, axborotni tarqatish erkinligi huquqi, jumladan, huquq va erkinliklarning bir guruhini tavsiflash uchun ishlatiladigan atama hisoblanadi.

Axborotlarni izlash, olish va tarqatish erkinligi eng muhim siyosiy va shaxsiy inson huquqlaridan biridir va Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga kiritilgan. So‘z erkinligi, uning kengayishi axborot erkinligi – xalqaro huquqda tan olingan asosiy insoniy huquqdir.

Axborot erkinligi, masalan, o‘z fikrlarini ifoda etish erkinligi, axborot vositalariga va axborotga bog‘liq emas: og‘zaki, yozma ravishda, bosma, Internetda yoki badiiy ijod shaklida. Shunday qilib, ushbu erkinlikning huquqiy himoyasi ham axborot mazmuniga, ham uni ifodalash vositalariga bog‘liq. Axborot erkinligi Internet va zamonaviy axborot texnologiyalari kontekstida maxfiylikka bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, axborot erkinligi boshqa inson huquqlariga rioya qilish (maxfiylik, shaxsiy va oilaviy hayotga aralashishdan himoya qilish) va jamiyat manfaatlarini himoya qilish uchun (favqulotda vaziyat yoki harbiy qonunlar davrida cheklashlar) cheklangan bo‘lishi mumkin.

Qonun bilan himoyalangan so‘z erkinligi huquqining kafolati huquqiy demokratik davlatning ajralmas qismi hisoblanadi. Ko‘p tarafdorlik va keng ko‘lamli fikrlarni, fuqarolarning demokratik jarayonda to‘liq ishtirok etishi ta’minlaydi.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: O‘zbekiston, 2023. – 80b.
2. Mirakulov M.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi: Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti nashriyoti, 2019. – 180 b.
3. Гордиенко С.В. Институт Президентства в России, США, Франции, концептуальные основы, политико - административная практика (сравнительный анализ - М. 2004. Дисс. канд. полит. наук. kand. – С.15.
4. O‘zbekiston Respublikasi «Axborot erkinligi printsiplari va kafolatlari to‘g‘risida»gi Qonuni, 12 dekabr 2002 y., № 439-II.

5. О‘zbekiston Respublikasining «Ахборот оlish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida»gi Qonuni, 24 aprel 1997 y ., № 400-I.
6. Павлова Л.В.: «Современная концепция прав и свобод человека и ее трактовка всеобщей декларацией прав человека 1948 г.», Белорусский журнал международного права и международных отношений 1998 — № 5
7. Учебное пособие Асмита Наик «Свобода выражения». Авторские права\\ Ассоциации по обучению в области прав человека (HREA), 2003.
8. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
9. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
10. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
11. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
12. B. Z Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25